

TECHNICAL SCIENCES

ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ МОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОВОДІЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

Крамаренко В.В.

*доктор філософії, доцент кафедри навігація і управління судном,
Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія, м. Ізмаїл
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2703-7570>*

APPLICATION OF INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION CONVENTIONS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF DECK OFFICERS AS A FACTOR FOR ENHANCING MARITIME SAFETY

Kramarenko V.

*Doctor of Philosophy,
Associate Professor of the Department of Navigation and Ship Management,
Danube Institute of National University Odesa Maritime Academy, "Izmail,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2703-7570>.*

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) у професійній діяльності судноводія. Проаналізовано значення основних міжнародних нормативних документів, зокрема SOLAS-74, MARPOL 73/78, STCW 1978 та COLREG-72, для забезпечення безпеки судноплавства. Визначено роль міжнародних стандартів у підготовці морських фахівців, організації безпечної експлуатації суден та охороні морського середовища. Розкрито практичні аспекти реалізації вимог конвенцій під час несення навігаційної вахти, використання сучасних навігаційних систем та управління безпекою на судні. Обґрунтовано, що дотримання положень конвенцій ІМО сприяє підвищенню професійної компетентності судноводіїв, зниженню аварійності та забезпеченню сталого розвитку міжнародного судноплавства.

Abstract

The article examines the application of the International Maritime Organization (IMO) conventions in the professional activities of deck officers. The importance of the main international regulatory instruments, including SOLAS-74, MARPOL 73/78, STCW 1978, and COLREG-72, for ensuring maritime safety is analyzed. The role of international standards in the training of maritime professionals, the safe operation of ships, and the protection of the marine environment is determined. Practical aspects of implementing the requirements of these conventions during navigational watchkeeping, the use of modern navigation systems, and ship safety management are considered. It is substantiated that compliance with IMO conventions contributes to the enhancement of professional competence of deck officers, the reduction of maritime accidents, and the sustainable development of international shipping.

Ключові слова: Міжнародна морська організація, ІМО, SOLAS-74, MARPOL 73/78, STCW, COLREG-72, судноводій, безпека судноплавства, морський транспорт.

Keywords: International Maritime Organization, IMO, SOLAS-74, MARPOL 73/78, STCW, COLREG-72, deck officer, maritime safety, maritime transport.

Постанова проблеми. Морський транспорт відіграє провідну роль у забезпеченні функціонування світової економіки та міжнародної торгівлі. За оцінками міжнародних організацій, понад 80 % світового товарообігу здійснюється морським шляхом, що обумовлює особливу увагу до питань безпеки судноплавства та захисту морського середовища [1]. Зростання обсягів перевезень, збільшення кількості суден, розвиток нових технологій навігації та автоматизації суднових систем потребують постійного вдосконалення міжнародної нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність морської галузі.

Провідну роль у формуванні міжнародних стандартів безпеки мореплавства відіграє Міжнародна морська організація (International Maritime

Organization, IMO). Організація є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та здійснює координацію діяльності держав у сфері забезпечення безпечного, ефективного та екологічно відповідального судноплавства [2].

Під егідою ІМО розроблено значну кількість міжнародних конвенцій, кодексів, резолюцій та рекомендацій, що регламентують практично всі аспекти експлуатації суден. Серед найбільш значущих документів особливе місце займають Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (SOLAS-74), Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненню із суден (MARPOL 73/78), Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування

моряків та несення вахти (STCW 1978) та Міжнародні правила попередження зіткнення суден у морі (COLREG-72) [3].

Зазначені міжнародні документи визначають вимоги до конструкції та обладнання суден, підготовки екіпажів, організації навігаційної вахти, використання сучасних навігаційних технологій, а також заходів щодо захисту навколишнього середовища. Відповідно, професійна діяльність судноводія нерозривно пов'язана з виконанням положень міжнародних конвенцій ІМО.

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю підвищення ефективності застосування міжнародних нормативних вимог у практичній діяльності судноводіїв в умовах цифровізації морського транспорту та впровадження концепції e-Navigation. Незважаючи на значний рівень автоматизації сучасних суден, людський фактор продовжує залишатися однією з основних причин морських аварій, що підкреслює важливість належної професійної підготовки та дотримання міжнародних стандартів безпеки [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика міжнародного регулювання безпеки мореплавства та застосування конвенцій ІМО є предметом дослідження багатьох зарубіжних науковців і міжнародних організацій. Значний внесок у розвиток теоретичних засад міжнародного морського права зробили D. Rothwell, T. Stephens, A. Chircop, M. Tsimplis та інші дослідники, які розглядали особливості міжнародно-правового забезпечення безпеки судноплавства та реалізації міжнародних стандартів на морському транспорті [5–7].

Особлива увага у сучасних дослідженнях приділяється питанням управління ризиками на морському транспорті, впровадженню інтегрованих навігаційних систем та підвищенню ефективності підготовки судноводіїв відповідно до вимог Конвенції STCW. Дослідники відзначають, що розвиток цифрових технологій суттєво впливає на зміст професійної діяльності морських фахівців та потребує перегляду підходів до формування професійних компетентностей [8].

Водночас аналіз наукових праць свідчить про необхідність подальшого дослідження особливостей практичного застосування міжнародних конвенцій ІМО у повсякденній діяльності судноводія з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світового судноплавства.

Ціль статті. Метою статті є дослідження ролі міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації у професійній діяльності судноводія та визначення їх значення для забезпечення безпеки судноплавства в сучасних умовах розвитку морської галузі.

Роль Міжнародної морської організації у формуванні міжнародної системи безпеки судноплавства.

Міжнародна морська організація була створена на основі Конвенції про Міжурядову морську консультативну організацію, прийнятої у 1948 році в Женеві. Офіційно організація розпочала свою діяльність у 1959 році, а в 1982 році отримала сучасну

назву — International Maritime Organization (IMO) [2].

Основною метою ІМО є забезпечення співробітництва між державами у питаннях технічного регулювання міжнародного судноплавства, підвищення безпеки морських перевезень та запобігання забрудненню морського середовища. Для досягнення цих цілей організація розробляє міжнародні нормативні документи, що встановлюють єдині стандарти для держав прапора, судновласників та морських адміністрацій.

На сучасному етапі діяльність ІМО охоплює широкий спектр напрямів, серед яких особливе значення мають забезпечення безпеки людського життя на морі, підвищення ефективності судноплавства, захист морського середовища та розвиток морської освіти і підготовки персоналу [1].

Важливим інструментом реалізації зазначених напрямів виступають міжнародні конвенції, виконання яких є обов'язковим для держав-учасниць. Саме через механізм міжнародних конвенцій здійснюється уніфікація вимог до експлуатації суден, організації судноплавства та професійної діяльності моряків у глобальному масштабі.

Практичне застосування вимог Конвенції SOLAS-74 у діяльності судноводія.

Серед усіх міжнародних документів, розроблених Міжнародною морською організацією, особливе місце займає Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS-74). Ця конвенція вважається основним міжнародним нормативно-правовим актом у сфері забезпечення безпеки мореплавства та встановлює обов'язкові вимоги щодо конструкції суден, їх обладнання, експлуатації та організації роботи екіпажу [3].

Головною метою Конвенції SOLAS є забезпечення максимально можливого рівня безпеки людського життя на морі шляхом упровадження єдиних міжнародних стандартів для всіх суден, що здійснюють міжнародні рейси. Протягом свого існування Конвенція неодноразово доповнювалася та вдосконалювалася відповідно до розвитку морської техніки, засобів навігації та нових викликів у сфері безпеки судноплавства [3].

Практичне значення SOLAS для судноводія полягає в тому, що більшість його професійних обов'язків безпосередньо пов'язана з виконанням положень цієї Конвенції. Під час несення навігаційної вахти судноводій повинен забезпечувати дотримання встановлених міжнародних вимог щодо безпечної експлуатації судна, використання навігаційного обладнання та організації дій екіпажу в аварійних ситуаціях.

Особливе значення для діяльності судноводія має Глава V Конвенції SOLAS «Безпека мореплавства». Її положення регламентують використання сучасних навігаційних засобів та визначають вимоги щодо забезпечення безпечного плавання суден. Відповідно до вимог цієї глави всі судна повинні бути обладнані необхідними навігаційними приладами, які забезпечують своєчасне отримання інформації про навігаційну обстановку та дозволяють ефективно контролювати рух судна [3].

У сучасних умовах особливу роль відіграють електронні картографічні навігаційні інформаційні системи (ECDIS), які дедалі частіше замінюють традиційні паперові навігаційні карти. Судноводій повинен не лише вміти користуватися ECDIS, але й розуміти її функціональні можливості, обмеження та особливості відображення навігаційної інформації. Від правильності налаштування параметрів безпеки, контролю маршруту та інтерпретації картографічної інформації залежить безпека плавання судна в складних навігаційних умовах [4].

Не менш важливим є використання автоматичної ідентифікаційної системи AIS. Завдяки AIS судноводій отримує інформацію про навколишні судна, їх курс, швидкість та прогнозовані параметри руху. Це дозволяє своєчасно оцінювати ризик зіткнення та приймати рішення щодо безпечного маневрування. Однак міжнародні рекомендації ІМО наголошують, що інформація AIS повинна використовуватися лише як додаткове джерело навігаційних даних і не може замінювати візуальне спостереження та радіолокаційний контроль [2].

Важливим напрямом реалізації вимог SOLAS є забезпечення готовності судна до надзвичайних ситуацій. Судноводій бере безпосередню участь у проведенні навчальних тривог, перевірки стану рятувальних шлюпок, плотів, індивідуальних рятувальних засобів та аварійного обладнання. Регулярне проведення таких заходів дозволяє підтримувати належний рівень готовності екіпажу до дій у разі пожежі, залишення судна або інших аварійних ситуацій [3].

Однією з ключових складових безпеки є організація протипожежного захисту на судні. Відповідно до вимог SOLAS судноводій повинен знати розташування протипожежного обладнання, порядок використання систем пожежогасіння та особливості організації боротьби з пожежею в різних приміщеннях судна. Практика свідчить, що своєчасне виявлення джерела займання та правильна координація дій екіпажу значною мірою визначають успішність ліквідації аварійної ситуації [9].

Крім технічних аспектів, SOLAS приділяє значну увагу питанням управління безпекою. У межах розвитку положень Конвенції було впроваджено Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненню (ISM Code). Кодекс передбачає створення системи управління безпекою на кожному судні та визначає відповідальність членів екіпажу за виконання встановлених процедур [10].

Для судноводія виконання вимог ISM Code означає необхідність постійного контролю ризиків, дотримання затверджених інструкцій та документування всіх операцій, що впливають на безпеку судноплавства. Такий підхід дозволяє мінімізувати вплив людського фактора та забезпечити стабільний рівень безпеки під час виконання рейсу.

У сучасних умовах розвитку концепції e-Navigation роль положень SOLAS продовжує зростати. Інтеграція навігаційного обладнання, автоматизований обмін інформацією та впровадження цифрових технологій відкривають нові можливості

для підвищення безпеки мореплавства. Водночас це висуває додаткові вимоги до професійної підготовки судноводіїв та їх здатності ефективно використовувати сучасні технічні засоби відповідно до міжнародних стандартів.

Таким чином, Конвенція SOLAS-74 є фундаментальною основою забезпечення безпеки людського життя на морі. Практична реалізація її положень у діяльності судноводія сприяє зниженню аварійності, підвищенню ефективності навігації та забезпеченню належного рівня безпеки під час експлуатації суден.

Застосування вимог Конвенції MARPOL 73/78 у професійній діяльності судноводія.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Міжнародної морської організації є забезпечення охорони морського середовища від негативного впливу судноплавства. Зростання кількості морських перевезень та збільшення тоннажу суден призвели до необхідності створення ефективної міжнародної системи екологічного контролю. Відповіддю на ці виклики стало прийняття Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із суден 1973 року, доповненої Протоколом 1978 року, відомої як MARPOL 73/78 [2].

Конвенція MARPOL є основним міжнародним документом, який регулює питання запобігання забрудненню морського середовища внаслідок експлуатації суден. Її положення спрямовані на мінімізацію викидів шкідливих речовин у море та атмосферу, а також на створення системи контролю за виконанням екологічних вимог у міжнародному судноплавстві [2].

Структурно Конвенція складається з шести додатків, кожен із яких регламентує окремий вид забруднення. Додаток I встановлює вимоги щодо запобігання забрудненню нафтою, Додаток II — шкідливими рідкими речовинами, Додаток III — шкідливими речовинами в упаковці, Додаток IV — стічними водами, Додаток V — сміттям, а Додаток VI — атмосферними викидами із суден [2].

Для судноводія виконання вимог MARPOL є невід'ємною складовою професійної діяльності. Під час експлуатації судна він повинен контролювати дотримання екологічних процедур, забезпечувати виконання міжнародних норм екіпажем та здійснювати нагляд за правильним веденням суднової документації.

Особливого значення набуває виконання вимог Додатка I щодо запобігання нафтовому забрудненню. Незважаючи на високий рівень технічного оснащення сучасних суден, аварійні розливи нафти залишаються однією з найбільших загроз для морських екосистем. Саме тому судноводій повинен контролювати проведення вантажних операцій, баластних переходів та операцій із паливом відповідно до встановлених міжнародних процедур [1].

Однією з найважливіших вимог MARPOL є ведення Oil Record Book (Журналу нафтових операцій). У цьому документі фіксуються всі операції, пов'язані з перекачуванням нафти, очищенням танків, скиданням нафтовмісних вод та використанням обладнання для очищення стоків. Належне ведення

журналу має важливе значення під час перевірок з боку державного портового контролю та адміністрацій прапора судна [9].

У сучасному судноплаванні значна увага приділяється питанням поводження зі сміттям. Відповідно до вимог Додатка V Конвенції MARPOL забороняється скидати більшість видів сміття за борт судна. Судноводій повинен контролювати процес сортування відходів, організувати їх тимчасове зберігання та забезпечувати передачу на берегові приймальні споруди в портах. Особливо суворі обмеження встановлено щодо пластикових матеріалів, які становлять серйозну загрозу для морських екосистем [2].

Важливою складовою екологічної безпеки є також виконання вимог щодо поводження зі стічними водами. Відповідно до положень Додатка IV судна повинні бути обладнані спеціальними системами очищення або накопичення стічних вод. Судноводій здійснює контроль за функціонуванням відповідного обладнання та дотриманням правил скидання очищених вод у морське середовище.

Особливого значення у сучасних умовах набуває виконання вимог Додатка VI Конвенції MARPOL, який спрямований на скорочення атмосферних викидів із суден. Міжнародна морська організація активно реалізує політику щодо зниження викидів оксидів сірки (SOx), оксидів азоту (NOx) та парникових газів. З цією метою були впроваджені спеціальні екологічні показники, зокрема Energy Efficiency Design Index (EEDI), Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) та Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) [1].

У процесі експлуатації судна судноводій бере участь у реалізації заходів з енергоефективності шляхом оптимізації маршруту, вибору економічних режимів руху та контролю витрат палива. Використання сучасних навігаційних систем дозволяє скорочувати тривалість рейсу та зменшувати негативний вплив судноплавання на навколишнє середовище.

Окремої уваги заслуговує питання підготовки екіпажу до дій у разі виникнення аварійного забруднення. Відповідно до міжнародних вимог кожне судно повинно мати план дій щодо боротьби із забрудненням нафтою (SOPEP) або морським забрудненням (SMPEP). Судноводій зобов'язаний знати порядок реалізації зазначених планів та координувати дії екіпажу під час ліквідації наслідків аварійних ситуацій [10].

Слід зазначити, що виконання вимог MARPOL має не лише екологічне, але й економічне значення. Недотримання міжнародних екологічних стандартів може призвести до значних штрафних санкцій, затримання судна в порту та втрати ділової репутації судноплавної компанії. Саме тому екологічна компетентність сучасного судноводія є важливою складовою його професійної підготовки.

Отже, Конвенція MARPOL 73/78 відіграє ключову роль у забезпеченні екологічної безпеки міжнародного судноплавання. Практичне застосування її вимог у діяльності судноводія сприяє зменшенню

негативного впливу морського транспорту на навколишнє середовище, підвищує рівень екологічної відповідальності екіпажу та забезпечує виконання міжнародних стандартів сталого розвитку морської галузі.

Значення Конвенції STCW 1978 та COLREG-72 у професійній діяльності судноводія.

Однією з найважливіших умов забезпечення безпеки судноплавання є належний рівень професійної підготовки морських фахівців. Навіть найсучасніше технічне оснащення судна не може гарантувати безпечне плавання без компетентного персоналу, здатного ефективно використовувати судові системи та приймати правильні рішення в умовах підвищеного ризику. Саме тому особливе місце серед міжнародних нормативних документів займає Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (STCW) [4].

Конвенція STCW стала першим міжнародним документом, який встановив єдині вимоги до професійної підготовки моряків незалежно від держави їх підготовки та працевлаштування. До прийняття Конвенції стандарти навчання суттєво відрізнялися в різних країнах, що негативно впливало на безпеку міжнародного судноплавання. Запровадження єдиних вимог дозволило забезпечити належний рівень професійної компетентності судового персоналу на світовому рівні [4].

Особливе значення для діяльності судноводія мають положення Розділу А-II Кодексу STCW, які визначають компетентності вахтового помічника капітана та капітана судна. До основних компетентностей належать планування та виконання переходу, визначення місцеположення судна, забезпечення безпечної навігаційної вахти, використання радіолокаційних засобів і систем автоматичної радіолокаційної прокладки (ARPA), застосування електронних картографічних систем (ECDIS), а також організація дій екіпажу в аварійних ситуаціях [4].

У сучасних умовах значна увага приділяється формуванню навичок використання інтегрованих навігаційних систем. Судноводій повинен володіти знаннями щодо функціонування ECDIS, AIS, GNSS, радіолокаційних станцій та інших засобів навігаційного забезпечення. При цьому міжнародні стандарти наголошують на необхідності не лише технічного володіння обладнанням, але й розуміння його обмежень та можливих джерел помилок [8].

Одним із важливих напрямів реалізації вимог STCW є концепція управління ресурсами містка (Bridge Resource Management, BRM). Основною метою BRM є забезпечення ефективної взаємодії між членами екіпажу, оптимальне використання наявних ресурсів та мінімізація впливу людського фактора на безпеку судноплавання. Дослідження морських аварій свідчать, що значна частина інцидентів відбувається саме через помилки персоналу, недостатній рівень комунікації або неправильне прийняття рішень [6].

Сучасна підготовка судноводіїв передбачає активне використання навігаційних тренажерів, які дозволяють моделювати різноманітні навігаційні ситуації та відпрацьовувати практичні навички управління судном. Використання тренажерних технологій забезпечує формування професійних компетентностей відповідно до вимог STCW та сприяє підвищенню готовності майбутніх судноводіїв до роботи в реальних умовах мореплавства [8].

Не менш важливе значення для професійної діяльності судноводія має Міжнародна конвенція про правила попередження зіткнення суден у морі 1972 року (COLREG-72). Зазначений документ встановлює універсальні правила руху суден і є обов'язковим для виконання всіма учасниками міжнародного судноплавства [3].

Основною метою COLREG-72 є запобігання зіткненням суден шляхом встановлення єдиного порядку маневрування та взаємодії між суднами. Конвенція визначає правила несення вахти, використання навігаційних вогнів і знаків, подання звукових сигналів, а також порядок розходження суден у різних навігаційних ситуаціях.

Для судноводія особливого значення набувають правила, пов'язані з оцінкою ризику зіткнення. Відповідно до вимог COLREG-72 кожне судно повинно постійно здійснювати належне спостереження за навколишньою обстановкою з використанням усіх доступних засобів. До таких засобів належать візуальне спостереження, радіолокаційні станції, системи AIS та інші технічні засоби навігації [3].

У процесі несення навігаційної вахти судноводій повинен постійно аналізувати параметри руху інших суден, визначати можливість небезпечного зближення та своєчасно приймати рішення щодо зміни курсу або швидкості. При цьому будь-який маневр має бути чітким, своєчасним і зрозумілим для інших учасників руху.

Важливим аспектом практичного застосування COLREG-72 є використання сучасних автоматизованих систем підтримки прийняття рішень. Незважаючи на високий рівень розвитку навігаційних технологій, міжнародні стандарти наголошують, що відповідальність за безпечне маневрування завжди покладається на судноводія. Жодна електронна система не може повністю замінити професійний досвід та навички морського фахівця [5].

Таким чином, Конвенція STCW забезпечує формування професійних компетентностей судноводія, а COLREG-72 визначає практичні правила безпечного судноплавства. Комплексне застосування вимог цих міжнародних документів сприяє підвищенню рівня безпеки морських перевезень, ефективності навігації та професійної відповідальності суднового персоналу.

Висновки та пропозиції. Міжнародні конвенції Міжнародної морської організації становлять основу сучасної системи забезпечення безпеки судноплавства та визначають основні напрями професійної діяльності судноводія. Аналіз положень SOLAS-74, MARPOL 73/78, STCW 1978 та COLREG-72 свідчить про їх комплексний характер

та взаємозв'язок у формуванні міжнародних стандартів експлуатації суден.

Практична реалізація вимог Конвенції SOLAS-74 забезпечує належний рівень безпеки людського життя на морі шляхом використання сучасного навігаційного обладнання, підтримання готовності судна до аварійних ситуацій та впровадження систем управління безпекою. Виконання положень MARPOL 73/78 сприяє мінімізації негативного впливу морського транспорту на навколишнє середовище та формуванню екологічної відповідальності суднового персоналу.

Особливе значення для підготовки морських фахівців має Конвенція STCW, яка встановлює міжнародні стандарти професійної компетентності моряків та забезпечує уніфікацію вимог до їх підготовки. Водночас Конвенція COLREG-72 визначає універсальні правила безпечного розходження суден і залишається одним із найважливіших інструментів попередження аварійності на морі.

Отже, ефективне застосування конвенцій Міжнародної морської організації є необхідною умовою забезпечення безпечного судноплавства, захисту морського середовища та підвищення професійної компетентності судноводіїв. В умовах подальшої цифровізації морської галузі та розвитку концепції e-Navigation роль міжнародних стандартів IMO продовжуватиме зростати, що потребує постійного вдосконалення системи підготовки морських фахівців та підвищення рівня їх професійної відповідальності.

References

1. International Maritime Organization. SOLAS Consolidated Edition 2024: International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocols of 1978 and 1988. London: IMO Publishing, 2024. - 1180 p
2. International Maritime Organization. MARPOL Consolidated Edition 2023: Articles, Protocols, Annexes, Unified Interpretations of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto. London: IMO Publishing, 2023. - 1035 p
3. International Maritime Organization. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG). London: IMO Publishing, 2022. - 184 p
4. International Maritime Organization. STCW Convention and STCW Code: International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers. 2023 Edition. London: IMO Publishing, 2023. - 650 p
5. Rothwell D. R., Stephens T. The International Law of the Sea. 3rd ed. Oxford: Hart Publishing, 2023. 608 p
6. Chircop A., McDorman T. L., Rolston S. The Future of Ocean Regime-Building. Essays in Tribute to Douglas M. Johnston. Leiden: Brill Nijhoff, 2022. - 432 p
7. Tsimplis M. N. Maritime Law. London: Informa Law from Routledge, 2021. - 512 p

8. Stopford M. Maritime Economics. 4th ed. London: Routledge, 2024. - 870 p

9. International Chamber of Shipping. Bridge Procedures Guide. 7th ed. London: ICS Publications, 2022. - 336 p

10. United Nations Conference on Trade and Development. Review of Maritime Transport 2024. Geneva: United Nations Publications, 2024.- 160 p